

LA IMPORTANCIA DE LAS ISLAS EN EL PAISAJE CULTURAL DE LOS ANTIGUOS PUEBLOS DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ

Pedro Carlos Vargas Nalvarte [1]

 <https://orcid.org/0000-0003-1643-0657>

1. Introducción

Las islas han estado presentes en el imaginario religioso de nuestros antepasados indígenas siempre, bajo un aura de misterio y pragmatismo han sido aprovechadas de diversas maneras por ellos. Las evidencias etnohistóricas ofrecen diversas informaciones sobre su importancia para los pueblos de la costa del Perú en general. En este artículo queremos centrarnos en las islas que se encuentran en parte del litoral de la costa central del Perú: San Lorenzo, El Frontón e islas Pachacamac; y, su importancia ideológica para las antiguas poblaciones limeñas.

Para lograr lo anterior revisaremos información bibliográfica de diversos autores, desde cronistas de los siglos XVI y XVII, evidencia arqueológica publicada, así como datos etnográficos más o menos contemporáneos de pueblos indígenas, hoy exclusivamente amazónicos. Esta información, adecuadamente categorizada y revisada nos ofrecerá la base sobre la cual plantear los diversos roles que las islas han tenido a lo largo del tiempo por obra e imaginación de distintos pueblos.

Bajo el amparo de una “visión andina” no podemos generalizar las ideas que los antiguos pueblos pudieron tener respecto a las islas. La diversidad de creencias y su variación a lo largo del tiempo es algo que hallamos mezclado en las fuentes más tardías, esto nos da una falsa sensación de ideas generales y aplicables a todos los pueblos; cruzando la información de fuentes orales pasadas a escritura (virreinales o contemporáneas) con la evidencia arqueológica podemos definir más ideas, tiempos y pueblos.

Las islas han sido consideradas divinidades petrificadas, hogar de divinidades, escenario de conflictos entre divinidades, fuentes de recursos, morada de los muertos y templos naturales. Podemos adscribir a algunos pueblos determinadas ideas y divinidades ayudando así a esclarecer el rol de cada pueblo en el enriquecimiento de las tradiciones alrededor de estos accidentes geográficos que son las islas frente al litoral limeño.

2. Generalidades

Las islas en el Perú constituyen un importante escenario de la vida de los pueblos de la costa prehispánica, además de entornos de vida silvestre peculiares y ricos. Sin embargo, como menciona Rostworowski (2005) la ausencia de fuentes de agua dulce en ellas hace imposible el establecimiento humano permanente en ellas. Pero lo anterior no fue óbice para que las islas sean consideradas fuentes de recursos materiales e ideológicos por los antiguos pueblos indígenas del Perú.

Siguiendo a Rostworowski (2005) podemos afirmar que las islas han sido consideradas una importante fuente de abono natural (guano de islas), residencia de los muertos, que eran transportados por lobos de mar, animales que poseen importantes colonias en muchas islas del litoral y eran suerte de deidades petrificadas. Se enfatiza mucho la importancia de la explotación del guano y esto no es de sorprender siendo que incluso existe una deidad asociada a esto en la costa norte. Wamankantak (Ibid.: 83-84).

[1]Licenciado en arqueología, magíster en lingüística y maestro en ciencia criminalística. Docente a tiempo completo de arqueología en CENFOTUR y Miembro Directivo del Centro de Estudios Crisolistas (CEC).
Correo:pecavana@gmail.com

Fig. 1. Litoral limeño con la ubicación de las islas analizadas en este artículo. 1, San Lorenzo; 2, El Frontón; y 3. Islas Pachacamac. (Imagen de Google Earth con añadidos nuestros).

Smith (2011) nos muestra como el paisaje natural se ha integrado a la cultura de un pueblo indígena que ha dotado a diversos elementos geográficos de características sacras.

Esto se da bajo la forma de residencias de ancestros, ancestros convertidos en un accidente geográfico o lugares donde los ancestros transitaron u obraron maravillas. Cosa similar tenemos en el Manuscrito Quechua de Huarochirí (Taylor 1987) donde hallamos menciones a la costa y las islas desde la perspectiva de pueblos de las alturas. En Vargas (2019b) enfatizamos la posibilidad de reconstruir el paisaje sagrado de una cultura de los Desarrollos Regionales con ausencia de información etnohistórica directa.

A continuación, describiremos, brevemente, la diversa evidencia existente en o acerca de cada isla de la costa central, enfatizando lo que está más relacionado al pensamiento religioso sobre éstas.

3. Isla San Lorenzo

Se encuentra ubicada frente al puerto del Callao. Tiene ocho kilómetros de largo y dos de ancho con un área de 1648 hectáreas, esto la convierte en la isla más grande del litoral peruano. Su altitud máxima es de 396 metros sobre el nivel del mar.

La isla San Lorenzo es la única de las analizadas aquí acerca de la cual poseemos información de diversa evidencia arqueológica recuperada de ella. Seguiremos a Rostworowski (2005) para esto. Refiere Rostworowski, basándose en información de material recuperado por Uhle y analizado por Ríos y Retamozo, tenemos datos del hallazgo de cerámica, piedras, textiles, objetos de madera, de metal, conchas marinas, miembros humanos con tatuajes que la autora relaciona con otros hallazgos de mujeres momificadas y decapitadas. Los objetos de metal son mayoritariamente de plata de baja calidad y algunos de oro. Se resalta el rol de la costa central como centro de manufactura de objetos de plata y el vínculo de este material a periodos tardíos.

Son muy interesantes las tradiciones del pueblo yánesha acerca de esta isla. Refieren que se trata de Arrorpen, el “lugar alto de la luna” un ancestro femenino de mucha importancia para ellos (Smith 2011). Es parte de un relato donde el personaje principal acaba convirtiéndose en la isla El Frontón, que se mencionará en el siguiente acápite.

Tello (1999) menciona que el nombre de la isla es Sina, sin mencionar la fuente, cosa que hallamos también en Villar Córdova (1935), puede ser que ambos hayan usado una fuente hoy desaparecida o alguna tradición oral de nulo recuerdo hoy. No deja de resultar interesante que este nombre pueda ser una metátesis de Sian, que en lengua muchik significa “casa de la luna” (Ibid.) algo análogo al significado del nombre yánesha.

Desde tiempos virreinales la isla está vinculada al “Señor del Mar” una advocación de Cristo que es parte muy importante en las manifestaciones de religiosidad popular del Callao actual.

4. Isla El Frontón

Se encuentra ubicada al sur de la isla San Lorenzo frente al puerto del Callao, separa de esta por solo 800 metros, su área es de un kilómetro cuadrado y fue muy conocida por haber tenido las instalaciones de un penal ya en abandono.

Como parte de las tradiciones del pueblo yánesha, la isla El Frontón, es conocida como Aroshpen “el lugar alto de Arosh”, Arosh es “el padre de los perros buenos” (Smith 2011). Indica una de sus tradiciones que en tiempos antiguos la luna tenía tanta luz como el sol y no existía la noche, esto hacía difícil la vida humana. Arosh decide ayudar y parte corriendo desde la selva central, salta desde Lima a la isla Arrorpen donde toma impulso, y llega hasta la Luna a la cual le quita parte de su brillo. Tras caer al mar, Arosh se convierte en la isla.

5. Islas de Pachacamac

Se encuentran ubicadas frente a la desembocadura del río Lurín, en el litoral del distrito limeño del mismo nombre. Están conformadas por dos islas grandes y tres islotes con un área total que supera las 30 hectáreas.

De acuerdo a Villar (2020) no hay mayor evidencia de ocupación prehispánica en la isla, solo algunos muros y recintos que parecen de factura prehispánica, lo que si encuentran es material republicano asociado a la época de la extracción del guano.

En el Manuscrito de Huarochirí (Taylor 1987) esta isla es Kawillaka, una waka mujer que se convierte en la isla junto a su hijo, escapando del oprobio de haberse vinculado a un mendigo que, en realidad era un waka poderoso llamado Kuniraya Wiraqocha.

Fig. 2. Isla San Lorenzo fotografiada desde un yate. (Archivo fotográfico de Pedro Vargas).

Esta Kawillaka es, a su vez, parte de un conjunto de cinco wakas hermanas con poderes de oráculo, algunas con templo y sacerdotes y otras sin nada de ello.

Smith y Bautista (2016) y Smith (Comunicación personal) refieren la contraparte del relato del Manuscrito de Huarochirí, desde la visión yanasha. De acuerdo a esto, Nuestra Madre Palla, un ancestro femenino, escapa de un marido abusivo de nombre Enk con la ayuda de sus hermanos. Este Enk, había sido muy insistente con la unión y ella se oponía a esto. Tras escapar ella halla refugio en la casa de su padre Yato Yos, en la Isla De San Pedro. Enk la busca y tras cruzar el mar llega a la isla donde, tras un altercado acaba atrapado en la isla al salirle raíces y quedar fijo en ella.

En el relato de Pachamama y Wakon se menciona que el dios Pachacamac se ahogó en el mar y se convirtió en la isla que lleva su nombre frente a su santuario (Rostworowski 2005), esto en cierta manera es la contraparte andina de la idea yanasha que ve en esta isla la residencia de una divinidad masculina que da cobijo a su hija. Refiere Rostworowski (Ibid.) versiones que mencionan a la isla mayor como Pachacamac y a la menor como La Viuda, lo cual emparenta esto con el relato de Canta sobre Pachamama ("La Viuda") y Wakon.

6. Discusión

Sobre la evidencia arqueológica, esta es escasa y la explotación del guano parece haber arrasado con la mayoría de la evidencia. Sin embargo, la información recopilada por Rostworowski (2005) nos muestra un panorama similar o análogo al de sitios como Pachacamac o Huaca Pucllana, donde aspectos femeninos del cosmos tienen preferencia. Esto puede indicar que la vinculación de algunas islas con un personaje femenino puede tener una larga data, quizás desde época de los Desarrollos Regionales con la cultura Lima. La presencia de cuerpos de mujeres sacrificadas y objetos de plata vinculan las islas al mundo femenino sagrado asociado a la Luna.

El vínculo de las islas con los aspectos femeninos del cosmos tiene más fuerza al analizar la evidencia etnohistórica y etnográfica. San Lorenzo está vinculado a la luna en la cosmovisión yanasha como su "lugar alto" que podemos interpretar como templo; si el término Sina fuera metátesis de Sian (lengua muchik) también tendríamos vinculación con la luna. En el caso de El Frontón, esta es el resultado de la conversión en piedra de Arosh, un perro mitológico; cánidos y zorros están vinculados a la luna también (Vargas 2022) y existe evidencia arqueológica de representaciones de cánidos en prendas de vestir femeninas del Horizonte Medio de Lima (Ibid.).

Fig. 3. Isla El frontón fotografiada desde un yate. (Archivo fotográfico de Pedro Vargas)

En las islas de San Pedro la isla es femenina, Kawillaka, de acuerdo a las tradiciones de la sierra de Lima, pero, según la versión yanesha la isla es la residencia de Yato Yos, donde su hija Palla encuentra refugio al huir de un marido abusivo.

Las islas son también residencias o templos naturales de divinidades. En el Manuscrito de Huarochirí (Taylor 1987) se menciona que Urpywachak entra al mar a visitar a Kawillaka en la isla, queda ambiguo si la isla es la divinidad petrificada o esta reside en la isla, las tradiciones yanesha menciona la isla como morada de Yato Yos (Yatoyosopen o “lugar alto de Yato Yos”); asimismo ocurre con San Lorenzo como “lugar alto de la Luna” y El Frontón (“lugar alto de Arosh”. Estos lugares altos parecen cumplir el mismo rol que un templo natural, a su vez con la posibilidad de algún tipo sencillo de arquitectura como se puede ver en representaciones de la cultura Moche (Golte 2009) o atestiguan en cierta manera textiles de gran tamaño hallados en San Lorenzo. Algunas crónicas españolas relatan la sencillez de los adoratorios de las islas.

Acerca de las islas como resultado de la conversión en piedra de personajes mitológicos o legendarios tenemos dos variantes. Una, directa donde el ser se convierte en la isla, es el caso de Kawillaka y de Arosh; el segundo, indirecto, donde un personaje queda adherido a la isla sin posibilidad de moverse, como le ocurre a Enk.

Ambos casos tienen sus símiles en otros relatos. Por ejemplo, el curaca Anat es convertido en isla por el Sol y Vichama en castigo, pero luego se indica que reciba culto; por otro lado, en relatos ashaninka sobre peregrinaciones a Pachacamac (Varese 1973) el ashaninka no puede sentarse o sino quedará adherido a la tierra. Parece existir una idea relacionada al cumplimiento de ciertas normas, caso contrario hay un castigo. Es interesante notar también que Anat, el nombre indígena de la isla Don Martín de Végueta en Huaura (escenario del mito donde dicho curaca es convertido en isla) significa “sentado” en lengua yanesha (Vargas 2017c).

La información etnohistórica de otras islas del litoral y zonas diversas de la costa es importante para entender el rol de estos accidentes geográficos en la ideología religiosa de los pueblos antiguos de la costa.

Sin embargo, no debe generalizarse pues el rol que cada isla tiene parece ser muy específico, de acuerdo a la identidad de algún ser sagrado que habite la isla o sea la isla, además de la época o el pueblo al que pertenezca dicha tradición. Asumir todas las islas como adoratorios de Wamankantax (deidad del guano), como residencia de los muertos, ancestros petrificados, etc. sería un error tan grande como pensar que lo que pensó un determinado pueblo sea válido para todos.

Fig. 4. Islas de Pachacamac fotografiadas desde el litoral. (Archivo fotográfico de Pedro Vargas)

Es particularmente interesante ver que las evidencias arqueológicas y etnográficas asociadas a datos sueltos que permiten sustentar el claro vínculo de la isla San Lorenzo con aspectos femeninos del cosmos como son la mujer, la luna y cánidos. Incluso el textil gigante recuperado por Uhle a inicios del S. XX es interpretado como representación de una danza en honor a una deidad femenina de la sierra de Lima.

Entender e interpretar el vínculo y relación que puede existir entre diversos tipos de evidencia es importante y necesario para ampliar el horizonte de las investigaciones sobre el pasado de los pueblos indígenas del Perú. Debemos despojarnos de esa suerte de estructuralismo mal entendido que nos lleva a pensar que las ideas de la sierra sur en periodos tardíos son válidas para sucesos de otras zonas geográficas a siglos de distancia. También es preciso incorporar toda la evidencia etnográfica al debate, haciendo eco a diversas investigaciones que ponen en relieve la importancia de entender las relaciones interregionales incorporando a pueblos que hoy son exclusivamente amazónicos.

5. Conclusión

Las islas frente al litoral de Lima han sido importantes referentes ideológicos para los pueblos indígenas prehispánicos, más allá de su utilidad económica como fuentes de abono natural.

La evidencia arqueológica parece datar siempre de periodos tardíos vinculados a sacrificios de mujeres y ofrendas de objetos de plata.

La evidencia etnohistórica y etnográfica vincula las islas a seres sagrados femeninos, asociados o no a la luna, (sea por conversión en éstas o como hogar o refugio o templo natural) y también a cánidos sobrenaturales.

Pueblos de la costa, andes limeños y otros, hoy exclusivamente amazónicos, han tenido a las islas como importantes elementos dentro de su ideario religioso.

Referencias Bibliográficas

Golte, J. (2009). *Moche Cosmología y sociedad Una interpretación iconográfica*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

Rostworowski, M. (2005). *Recursos naturales renovables y pesca, siglos XVI – XVIII Curacas y sucesiones, costa norte* Tomo IV obras completas. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Rostworowski, M. (2009). *Pachacamac* Tomo II obras completas. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Smith, R. (2011). "¿Un sustrato arawak en los andes centrales? La historia oral y el espacio histórico cultural yánesha". En: *Por donde hay soplo Estudios amazónicos en los países andinos* Tomo 29 de la colección Actes & Mémoires de l'Institut Français d'Etudes Andines (J. Chaumeil, O. Espinosa & M. Chaparro eds.); Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Centre "Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne" du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (EREA – LESC)

Smith, R. y Bautista, E. (2006). "Nuestra Madre Palla, Nuestra Hermana Araña, la Estrella Vespertina y la Estrella Matinal" en *Tejidos enigmáticos de la Amazonía peruana Ashaninka, Matsigenka, Yánesha, Yine* Lima, Edición de Cotton Knit SAC.

Taylor, G. (1987). *Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos y Instituto Francés de Estudios Andinos.

Tello, J. (1999). *Arqueología del Valle de Lima Cuadernos de investigación del archivo Tello N° 01* Lima, Museo de Arqueología y Antropología Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Varese, S. (1973). *La Sal de los Cerros*. Retablo de Papel Ediciones. Lima.

Vargas, P. (2014). "Lima: donde habita la diosa de la mar. Un culto integrador de la Costa, Andes y Amazonía" en Concurso Juan Gunther Investigaciones históricas sobre Lima. Municipalidad Metropolitana de Lima. 239- 248 pp. Lima.

Vargas, P. (2017a). "La costa central prehispánica y los pueblos arawak: nuevas evidencias de presencia amazónica en Lima" Revista *Arkinka* N° 256 Lima.

Vargas, P. (2017b). "Huacas limeñas: ancestros amazónicos. Acerca de la presencia de pueblos del grupo etnolingüístico arawak en la costa central prehispánica a través de la toponimia" En *Arqueología y Sociedad* N° 31 Lima.

Vargas, P. (2017c). "Evidencia de la presencia arawak en la costa y sierra central del Perú a través de la etnografía, lingüística, arqueología y etnohistoria" Tesis para optar el grado de Magister en Lingüística en la escuela de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Vargas, P. (2019a). "Divinidades femeninas prehispánicas en Lima" Revista *Arkinka* N° 289 Lima.

Vargas, P. (2019b). "Paisaje y religión en la costa central del Perú durante los desarrollos regionales. Una perspectiva desde Huaca Pucllana" En: *Deidades paisaje y astronomía en la cosmovisión Andina y Mesoamericana*. Lima: Universidad Ricardo Palma.

Vargas, P. (2022). "El zorro a la sombra del sol" en Los Incas en Lima. Lima: Avqi Ediciones.

Villar, R. (2020). Proyecto Arqueología Subacuática Islas de Pachacamac. Ministerio de Cultura. Lima.